

Biochar issu des systèmes agroforestiers

www.af4eu.eu

Le biochar de haute qualité peut être produit à partir de biomasse ligneuse par pyrolyse et sert de co-substrat précieux dans le compostage, par exemple, pour générer un produit final particulièrement riche en humus et favorisant la croissance avec des propriétés d'amélioration du sol.

En raison de leur productivité élevée en biomasse, les systèmes agroforestiers peuvent fournir de la biomasse ligneuse d'une manière particulièrement efficace sur les terres, respectueuse des ressources et rentable. Les taux de croissance des arbres agroforestiers sont dans certains cas nettement supérieurs à ceux des arbres forestiers en raison de la grande fertilité des sols et de l'absence de concurrence liée à la production du sous-étage. De plus, la taille représente également une source de biomasse ligneuse. Par conséquent, la pression d'utilisation sur les écosystèmes forestiers proches de la nature peut être réduite en étendant les systèmes agroforestiers sur de vastes superficies. La transformation du bois produit également des matières premières et des résidus riches en lignine.

Des quantités importantes de biochar peuvent être produites à partir de toutes ces matières premières organiques naturelles par traitement thermique dans des conditions de faible teneur en oxygène. Dans les installations de pyrolyse modernes, le rendement en biochar peut atteindre 30 %.

Le biochar ainsi produit présente des propriétés extrêmement polyvalentes et des potentiels d'utilisation pertinents d'un point de vue bioéconomique. Plus de 50 applications possibles du biochar ont déjà été identifiées, par exemple en tant que matériau filtrant pour le traitement des eaux usées, de l'eau potable et des gaz d'échappement ou en tant que matière première biosourcée pour l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les peintures et les textiles. De plus, le biochar peut être utilisé pour l'isolation, la décontamination et la régulation de l'humidité dans les bâtiments ou comme matière première pour d'autres applications industrielles. Il existe déjà des exemples pratiques pour bon nombre de ces domaines d'application, de sorte que l'on peut supposer qu'il existe une demande du marché et des opportunités de vente correspondantes.

Cependant, les besoins en biochar exigés peuvent différer en termes de propriétés, de qualité et de quantités. Les installations de pyrolyse modernes, qui peuvent produire de manière efficace et rentable des quantités évolutives de biochar avec différentes propriétés dans des conditions de processus modifiables, offrent une approche pratique aux niveaux local, municipal et régional.

En conclusion, en raffinant la biomasse ligneuse des systèmes agroforestiers en biochar de haute qualité, la bioéconomie ouvre de nombreuses possibilités d'utilisation au sein de diverses chaînes de valeur agroforestières liées à l'atténuation du changement climatique.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 10108653. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.